

La Paradoja del Control Constitucional a través de Amparo en Protección de Derechos Fundamentales frente a Procedimientos Arbitrales

Aaron Vinicio Huerta Fernández¹

Heriberto José Rubio Fuenmayor²

Resumen

El arbitraje se devela como un medio alternativo de resolución de conflictos, el cual ha provocado una amplia discusión en torno a las vías disponibles para los justiciables dirigidas a enervar los efectos del laudo arbitral. Así, uno de los medios más cuestionados para este fin es el amparo constitucional, su viabilidad ante la existencia de otros caminos y supuestos de admisión del recurso bajo la dimensión del control constitucional sobre el arbitraje a través del amparo, formando una paradoja entre la iniciativa privada de la procura de una administración de justicia distinta a la pública y la protección reforzada de la Constitución venezolana de 1999. Esta investigación es de tipo descriptiva con un diseño documental empleando el método hermenéutico, concluyendo que su situación se condiciona a la idoneidad de las vías preexistentes o la imposibilidad de ejercerlas.

Palabras clave: Arbitraje, laudo arbitral, amparo constitucional, control constitucional, paradoja.

The Paradox of Constitutional Control through Amparo in the Protection of Fundamental Rights in Arbitration Proceedings

Abstract

Arbitration is revealed as an alternative means of dispute resolution, which has provoked a wide discussion about the available means for the parties to prevent the effects of the arbitration award. Thus, one of the most questioned means for this purpose is the constitutional amparo, its viability in view of the existence of other ways and assumptions of admission of the appeal under the dimension of constitutional control over arbitration through the amparo, forming a paradox between the private initiative of seeking an administration of justice other than the public one and the reinforced protection of the Venezuelan Constitution of 1999. This is descriptive research with a documentary design using the hermeneutic method, concluding that its situation is conditioned by the adequacy of the pre-existing channels or the impossibility of exercising them.

Keywords: Arbitration, arbitration award, constitutional protection, constitutional control, paradox.

Fecha de admitido: 11-10-2022 Fecha de aceptado: 06-03-2023

¹Abogado, Universidad Rafael Urdaneta (VE); Máster Universitario en Derecho de Daños, Universitat de Girona (ES). Maracaibo – Venezuela. Correo Electrónico: aaronvhuertaf@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8377-5439>

²Abogado, Universidad Rafael Urdaneta (VE). Maracaibo – Venezuela. Correo Electrónico: heribertojrf98@gmail.com